

BIOECONOMÍA CIRCULAR: DE AGRORESIDUOS A BIOPLÁSTICOS

Víctor Perez-Puyana¹, Mercedes Jiménez-Rosado¹, Alberto Romero¹

¹*Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Sevilla, C/ Profesor García González, 1. 41012, Sevilla, España. mjimenez42@us.es*

Palabras clave: Bioplásticos, Economía Circular, Agroresiduos, Valorización, Biodegradabilidad

La economía circular es una estrategia industrial alternativa que tiene como objetivo reducir la entrada de materias primas en la industria y minimizar la producción de residuos. Esto implica cambiar el modelo lineal que consiste en producir, usar y tirar, por un modelo circular donde después de usar aparece un nuevo concepto: reciclar. En este sentido, cada vez son más las medidas tomadas mundialmente para la reducción de residuos, los cuales están creando grandes problemas de acumulación y contaminación en el medio ambiente. Por este motivo, la Organización de las Naciones Unidas ha desarrollado un Objetivo de Desarrollo Sostenible específico en su Agenda 2030 para este ámbito: Producción y Consumo Responsable.

Este grupo de investigación se dedica a la (re)valorización de estos residuos y subproductos agroalimentarios para su uso en diferentes áreas tecnológicas (agricultura, alimentación, biomedicina, higiene...) lo que contribuye al aprovechamiento máximo con cero residuos, fomentando así la economía circular. Entre los productos investigados, ganan especial interés el desarrollo y caracterización de bioplásticos. Los bioplásticos son materiales poliméricos procedentes de fuentes naturales y/o con la cualidad de biodegradarse. En este sentido, los residuos y subproductos de la industria agroalimentaria son de gran interés como materias primas para la producción de bioplásticos, debido a su gran contenido en proteínas y polisacáridos. Su bajo precio y alta biodegradabilidad los hace altamente competitivos frente a los plásticos convencionales, pudiendo reducir su uso y, así, la gran problemática de acumulación que crean. Además, al degradarse en elementos naturales vuelve al sistema como nuevas materias primas que se pueden utilizar, fomentando la economía circular del producto. En cuanto a sus aplicaciones, son muy variadas, pudiéndose usar como envases de alimentos, sistemas de liberación controlada de fármacos, fertilizantes o cualquier sustancia de interés, materiales superabsorbentes, ropas inteligentes, biomateriales o cosméticos. La finalidad de este vídeo será dar a conocer estos bioplásticos a la comunidad, mostrando cómo benefician a la economía circular y todos los sectores donde se pueden aplicar.

Agradecimientos

Los autores agradecen la financiación recibida por el proyecto RTI2018-097100-B-C21, financiado por FEDER/Ministerio de Ciencia e Innovación-Agencia Estatal de la Investigación. Además, los autores agradecen el contrato predoctoral de Mercedes Jiménez-Rosado (FPU2017/01718-MEFP) y el contrato postdoctoral de Víctor Perez-Puyana (PAIDI-DOCTOR).